

TA'LIM SOHASIDA IJODKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA KREATIV METODLARNING ABZALLIKLARI. “KWHL” METODI VA UNING QO'LLANILISHI

Djumamuratova Nazira Shamuratovna

Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jayli tumani 3-sonli maktab
o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada kreativlik yani ijodkorlik tushunchasi, ijodkorlikni ta'lim sohasidagi ahamiyati, ijodkorlikni rivojlantirishda qo'llaniladigan kreativ metodlarning ahamiyati, KWHL kreativ metodining qo'llanilish usullari va tavsifi keltirilgan.

Kalit so'zlar: metod, kreativ, ijodkorlik, kwhl jadvali, ijod.

Ta'lim sohasi shunday bir soha, bu sohada har doim izlanishdan, ijodkorlikdan, kreativ yondashishdan to'qtamaslik kerak. Hozirgi kunda o'sib kelayotgan yosh avlodlardan yo'qori malakali kadrlar tayorlash uchun avvalo, ta'lim muassasalarida o'qiyotgan o'quvchilarning kreativligini yani, ijodiy faolligini oshirishga e'tiborni kuchaytirish zarur. Shaxsning kreativligi uning tafakkurida, muloqatida, his-tuyg'ularida, muayyan faoliyat turlarida namoyon bo'ladi. Har qanday inson o'z-o'zidan ijodkor bo'lib qolmaydi. Uning ijodkorlik qobiliyati ma'lum vaqt ichida izchil o'qib-o'rganish, o'z ustida ishlash orqali shakllantiriladi va u asta sekin takomillashib, rivojlanib boradi. Zamonaviy ta'lim barcha turdagi ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan o'qituvchi pedagoglarning ijodkor bo'lishlarini taqozo etmoqda. Ijodkorlik

qobiliyatlarini rivojlantirishda bir nechta kreativ metodlar, vositalar, usullar qo'llaniladi. Bunday kreativ metodlarning biri KWHL metodi hisoblanadi. Shu o'rinda kreativlik tushunchasiga ozgina to'qталib o'tish joiz. Kreativlik tushunchasi ingliz tilidan tarjima qilinganda “yaratish, yaratuvchi, ijodkor” ma'nolarini anglatadi. Kreativlikni ijodga intilish, hayotga ijodiy yondashish, tahlil etish deyish mumkin. Hozirgi paytda ta'lim sohasida ta'lim beruvchining kreativligi, ya'ni ijodkorligi deb uning fikrlaridagi sezgilaridagi, muloqotidagi, alohida faoliyat turidagi ijodiy yondashishi, bilish darajasi deb ta'riflash mumkin. Kreativlik insondagi bor bo'lgan ma'lumotlarni qayta ishlab chiqarish va ularni cheksiz yangi modelini yaratishga imkon beradi. Kreativlikni ijodga intilish, hayotga ijodiy yondashish, o'ziga doimiy tanqidiy nazar solish va tahlil etish deyish mumkin. Kreativlik insonda mavjud ma'lumotlarni qayta ishlab chiqarish va ularni cheksiz yangi modelini yaratishga javob beradi.

Hozirgi kunda ta'lim sohasida qo'llaniladigan grafikli organayzerlarning bir bo'lgan KWHL diagrammasi o'quvchilarning qanday bilimlarga ega ekanligini, qanday o'rganishni hoqlashlari, va vaqt o'tishi bilan qanday natijalarga erishishni yaxshiroq tushunishi va o'quvchilar bilimini boshqarish uchun mo'ljallangan. KWHL diagrammasi miya hujumi va bilimlar bilan dastlabki tanishish borasida eng ko'p qo'llaniladigan metod hisoblanadi. KWHL diagrammasi barcha ta'lim turlarida va har qanday fanni o'qitishda, katta yoki kichik guruhlarda bilimlarni, savollarni, shuningdek olingan bilimlar tavsifini yozish uchun qo'llaniladi. Ta'lim oluvchilar uchun o'qish va ma'lumot to'plash borasida e'tiborni bir joyga jamlashda bu diagramma juda unumli hisoblanadi. Bu metod o'tgan darsdagi bilimlarni faollashtirishga va yangi bilimlarni

o’zlashtirishga yordam beradigan tushunish strategiyasi hisoblanadi. KWHL metodi asosan jadval ko’rinishida bo’lib, har xil shakllar yordamida yasalishi mumkin. Bunda ma’lum bo’lgan ma’lumot haqida fikr yuritish, mavzuga qiziqish bildirish, yangi ma’lumotlarni topish imkoniyatini beradi.

KWHL diagrammasining birinchi ustuni K-(Know) yoki “Meni bilgan narsalarim” ustuni hisoblanadi. Bundan maqsad ta’lim oluvchilarning o’rganmoqchi bo’lgan mavzusi bo’yicha oldingi bilimlariga asoslangan holda yangi bilimlarni egallashini nazarda tutadi. Yangi bilimlarni o’rganmasdan oldin mavzu yuzasidan bilgan narsalarini K-“Know” ustuniga yozib chiqishlari kerak bo’ladi. W-(What) yoki “Men bilmoqchi bo’lgan narsa” ustuni ta’lim oluvchilarni o’z navbatida chuqurroq o’rganishga va matn, tadqiqot yoki faoliyatdan nimani o’rganishni xohlashlari haqida teran o’ylashga undaydi. W-“What” ustuniga yangi mavzu yuzasidan o’ziga notanish bo’lgan narsalarni, bilmoqchi bo’lgan savollarini yozib chiqishlari kerak bo’ladi. Bu ustun ta’lim oluvchilarni maqsadli o’qishga undaydi. H-(How) yoki “Men buni qanday qilishim mumkin” ustuni olinmoqchi bo’lgan yangi bilimlarni qay tarzda egallash mumkinligi, qanday qilib o’rganilsa samaraliroq bo’lishi mumkinligi haqida fikr yuritishi uchun mo’ljallangan. Ta’lim oluvchilar mavzuni yoki

mavzu yuzasidan barcha topshiriqlarni bajarib bo'lgach L-(Learn) yoki “Men nimani o'rgandim” ustuni to'ldiriladi. Ustunga o'tilgan yangi mavzu yuzasidan qanday yangi narsalarni o'rganganligi, bilmoqchi bo'lgan savollariga qay darajada javob topganligini yozib chiqadi. Bu ustun o'rganilgan mavzuning qay darajada o'zlashtirilganligini anglatadi.

Ushbu usulni amalda qo'llash bir tarafdin osondek ko'rinadi, lekin boshqa tarafdin olib qaralsa bu metodning ham o'z qiyinchilik jihatlari bor. Chunki ta'lim oluvchi nimani o'rganish va nima uchun o'rganish kerakligini aniq tushunib keyin jadvalni to'ldirishlari kerak. Bu metod jadvalidan har bir o'quvchi uchun alohida foydalanilsa uning samaradorligi yanada oshadi. Sababi ta'lim oluvchi o'zining shaxsiy fikrini har bir jadval ustuniga yozishlari kerak.

Dunyo ta'lim taraqqiyotining jadal suratlarda rivojlanishi avvalambor ta'lim jarayoniga ijodiy va kreativ yondashish lozimligini taqozo etmoqda. Chunki jahonda har qaysi jamiyatning rivojlanishi, har bir sohada ijodkorlikka, ayniqsa ta'lim sohasida ijodkorlikka bo'lgan ehtiyojning

ortishi bilan tavsiflanadi. Ta’lim oluvchi yosh avlodlarda kreativlikni shakllantirish murakkab jarayon bo’lib, bul jarayonni bosqichma-bosqich amalga oshirish ta’lim beruvchi shaxs uchun katta mas’uliyat talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Muslimov N.A va boshqalar. Kasb ta’limi o’qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi/Monografiya. –T.: “Fan va texnologiya” nashriyoti, 2013
2. Ibragimova G.N. Interfaol o’qitish metodlari va texnologiyalari asosida talabalarning kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish: ped.f.f.d. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan diss. Avtoreferati. –T.: 2017, 39b
3. X.Ibragimov, Sh.Abdullayeva. Pedagogika nazariyasi (darslik). T., “Fan va texnologiya”, 2008